

NOUTĂȚI EDITORIALE. RECENZII

CZU 025.45UDC:015(478)
DOI 10.5281/zenodo.3980521

GHID CARE FACILITEAZĂ ȘI CLARIFICĂ STRUCTURAREA INFORMAȚIEI BIBLIOGRAFICE

Ludmila Corghenci

Recent Camera Națională a Cărții a elaborat ghidul metodologic-practic "Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografiei Naționale a Moldovei"²², ce vine cu răspunsuri la o serie de întrebări și complementând volumul "Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate"²³.

Menționăm din start utilitatea ghidului atât pentru personalul de specialitate implicat în procesul de creare a bibliografiei naționale, cât și spe-

cialiștilor din bibliotecile sistemului național care acoperă domeniul sistematizării documentelor.

Prefața (ca element obligatoriu și definitiv în mare parte) conține o prezentare succintă a ghidului, convinge asupra importanței și necesității abordării subiectului, reflectă corelarea acestuia cu tabelele de bază ale Clasificării zecimale Universale și accentuează destinația funcțională.

Ghidul, foarte bine documentat și ghidat pentru a înțelege cum putem stăpâni procesul, include următoarele compartimente: "Rubrici care se succed clasei principale", "Rubrici care urmează cu rubrica generalizatoare", "Rubrici CZU obligatorii în formarea structurii Bibliografiei Naționale a Moldovei", "Schema ordonării înregistrărilor bibliografice în "Cronica bibliografiei de bibliografie", "Schema ordonării înregistrărilor bibliografice în "Cronica documentelor de muzică tipărită", "Schema ordonării înregistrărilor bibliografice în "Cronica documentelor grafice".

Compartimentele sunt ușor de parcurs datorită manierei concise, ordonate și clare. Astfel, este oferit suport documentar privind prezentarea rubricilor/claselor CZU principale, a subrubricilor/subclaselor care se succed clasei principale, precum și rubrici/clase care urmează cu rubrica/clasa generalizatoare. De asemenea sunt prezentate rubricile obligatorii pentru compartimentele "Cronica cărții", "Cronica Bibliografie de bibliografie", "Cronica resurselor electronice", "Cronica recenziilor", "Cronica articolelor de revistă" și "Cronica articolelor de gazetă", fascicula "Moldavistica" (Exteriorica) precum și pentru sumarul general al "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Ghidul orientează specialiștii pentru situații și cazuri concrete, asigurând unitatea prezentării informației, și drept urmare facilitând utilizarea produselor bibliografice. Astfel, este prevăzută ordonarea înregistrărilor bibliografice în "Cronica documentelor grafice" în funcție de tipul de grafică: placarde, portrete, reproduceri, stampe, cărți poștale, albume, calendare. Iar structurarea înregistrărilor bibliografice în "Cronica documentelor de muzică tipărită" este determinate de genul documentelor, incluzând lucrări ale operelor din folclorul muzical, ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere vocale simfonice și muzica de scenă, culegeri de muzicologie, note muzicale publicate în reviste și ziare.

²²Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografiei Naționale a Moldovei . Ghid metodologic-practic. Camera Națională a Cărții din Rep. Moldova. Elaborat: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac. Chișinău, 2019. 62 p. ISBN 978-9975-49-351-2.

²³ Clasificarea Zecimală Universală. Tabele prescurtate . Camera Națională a Cărții din Rep. Moldova. Ediție îngrijită și adapt. de Valentina Chitoroagă. Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2017. Nr. pagini. ISBN 978-9975-49-245-4.

Cu referire la gruparea înregistrărilor bibliografice, ghidul solicită respectarea următoarelor cerințe:

- numărul de înregistrări bibliografice nu va influența gradul utilizării rubricilor și subrubricilor, acestea fiind aplicate indiferent de numărul înregistrărilor bibliografice (inclusiv în cazul unei singure înregistrări bibliografice);

- nu se admite indicarea clasei generale sau a rubricii de bază CZU fără subordonarea subclasei și la fel, nu vor fi indicate subclasele CZU fără clasa sau rubrica generală;

- rubricile și subrubricile în cronici vor fi utilizate în corespundere cu prevederile conținute în ghid;

- ordinea aranjării claselor CZU este determinată de ierarhia numerică a schemei;

- subclasele CZU, care denotă o mai mare generalizare, sunt ordonate după titlul clasei principale;

- subclasele mai înguste, mai restrânse ale CZU, sunt precedate de clasele/rubricile generalizatoare;

- sumarul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" reflectă doar rubricile principale ale CZU;

- înregistrările bibliografice în cadrul rubricilor și subrubricilor sunt ordonate în ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor autorilor;

- în cazul când sunt mai mult de trei înregistrări bibliografice, consacrate unor evenimente importante din viața politică, economică și culturală a republicii, aniversărilor unor personalități marcante ș.a., sunt întocmite rubrici tematice, care se plasează în cadrul rubricilor și subrubricilor la sfârșitul înregistrărilor bibliografice;

- notițele de referință, gen "Vezi de asemenea Nr ..", sunt prezentate la sfârșitul rubricilor, după înregistrările bibliografice.

Informația din ghid este complementată prin exemple concrete, fapt ce mărește utilitatea, claritatea și potențialul metodologic al acestuia. Autorii au reușit destul de bine să reliefeze particularitățile, precum și să convingă privind efortul intelectual depus pentru funcționalitatea "Bibliografiei Naționale a Moldovei". Cu siguranță, oricine va deschide ghidul, va conștientiza importanța și rolul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" ca sursă de informare, de reflectare a tendințelor de dezvoltare a societății.

Elaborarea și editarea ghidului se înscrie în preocupările profesionale ale Camerei Naționale a Cărții ca centru al controlului bibliografic național, instituție care valorifică prin metode bibliografice patrimoniul editorial național.